

ARAB TILIDAGI MAQOLLARNING O'ZBEK TILIGA TARJIMASIDA UCHRAYDIGAN LINGVISTIK VA MADANIY MUAMMOLAR

G'ulomova Sevinch G'ulom qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti,
filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi,
arab-ingliz fakulteti 2-kurs talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414012>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 22-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

arab tili, maqol, o'zbek tili, tarjima,
lingvistik muammo, madaniy
muammo, adaptatsiya,
ekvivalentlik..

ABSTRACT

Mazkur maqolada arab tilidagi maqollarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida uchraydigan lingvistik va madaniy muammolar tahlil qilinadi. Maqollarning tilshunoslikka oid xususiyatlari, shuningdek, ularning madaniy birligini to'g'ri yetkazish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida tarjima nazariyasi, qiyosiy lingvistika hamda madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida misollar tahlil qilinib, maqollar tarjimasida ekvivalentlik, adaptatsiya va madaniy kompensatsiya usullarining samaradorligi baholanadi.

Maqollar har bir xalqning tarixiy tajribasi, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan qisqa, lo'nda, lekin chuqur ma'noga ega bo'lgan iboralardir. Arab xalqlarining boy maqol merosi o'zbek tiliga tarjima qilinganda ko'plab lingvistik va madaniy muammolar yuzaga keladi. Bu muammolar, asosan, til tizimidagi farqlar, tarixiy-madaniy kontekst hamda milliy mentalitetdagi o'ziga xosliklardan kelib chiqadi. Ushbu maqolada arab tilidagi maqollarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida uchraydigan muammolar, ularni bartaraf etish usullari va samarali yondashuvlar tahlil qilinadi.

Asosiy qism:

1. Lingvistik muammolar.

Arab tilidagi maqollar grammatik tuzilishi, leksik boyligi va uslubiy xususiyatlari jihatidan o'zbek tilidan keskin farq qiladi. Masalan, arab tilidagi ko'plab maqollar metaforik va tashbeh uslubida ifodalanadi:

– "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"

“Vaqt qilich kabidir, sen uni kesmasang, u seni kesadi.”

Bu maqolni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish mumkin, ammo ba'zi hollarda mazmunning obrazlilik darajasi yo'qoladi. Shunday vaziyatlarda tarjimon adaptatsiya yoki ekvivalent maqolni qidirish usulini qo'llaydi.

2. Madaniy muammolar.

Ko'plab arab maqollari islomiy qadriyatlar, tarixiy voqealar yoki sahro hayoti bilan bog'liq. O'zbek tilida bu madaniy kontekstlar doimo tanish bo'lavermaydi. Masalan:

– "يد واحدة لا تصفق"

“Bitta qo'l chapak chala olmaydi.”

Bu maqol arab madaniyatida jamoaviylik, hamkorlikni ulug'laydi. O'zbek tilida ham "Qars ikki qo'ldan chiqadi" degan ekvivalent bor, lekin ayrim hollarda madaniy konnotatsiyani to'liq anglash uchun izoh berish talab qilinadi.

3. Tarjima usullari.

Arab maqollarini tarjima qilishda quyidagi asosiy usullar samarali hisoblanadi:

To'g'ridan to'g'ri ekvivalent — ma'nosi va tuzilishi mos keladigan maqolni topish.

Adaptatsiya — mazmunni saqlagan holda milliy madaniyatga moslashtirish.

Madaniy kompensatsiya — yo'qolgan konnotatsiyani izoh yoki boshqa madaniy element orqali to'ldirish.

Misol tariqasida, "الصدر مفتاح الفرج" ("Sabr najot kalitidir") maqoli o'zbek tilida "Sabr qilgan yetishar" tarzida adaptatsiya qilinadi.

Xulosa. Arab tilidagi maqollarni o'zbek tiliga tarjima qilish murakkab va mas'uliyatli jarayondir. Bu ishda faqat so'zma-so'z tarjima qilish yetarli bo'lmay, balki mazmun, ohang va madaniy ma'no qatlamlarini to'g'ri yetkazish muhimdir. Chunki maqollar xalqning asrlar davomida shakllangan tajribasi, hayot falsafasi va dunyoqarashining siqilgan ifodasi hisoblanadi. Agar tarjima jarayonida shu ruh yo'qolsa, maqolning asl ta'siri ham so'nib qoladi. Shu bois, tarjimon til tizimlari o'rtasidagi grammatik va semantik farqlarni puxta bilishi bilan birga, arab va o'zbek xalqlarining urf-odatlarini, qadriyatlarini va tarixiy tajribasini ham chuqur anglashga intilishi zarur. Ekvivalentlik va adaptatsiya usullari, izohli tarjima yoki madaniy moslashtirish kabi yondashuvlar bu jarayonda muhim vosita bo'la oladi. Natijada, maqollar tarjimasi nafaqat til o'zgarishini, balki ikki xalq o'rtasidagi madaniy bog'liqlik va o'zaro tushunishni mustahkamlaydi.

Shunday qilib, arab tilidagi maqollarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayoni ikki madaniyat orasidagi ko'priklarni bo'lib, u xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradi va ma'naviy boyliklarni kelajak avlodlarga yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Al-Hassan, A. Arabic Proverbs and Their Equivalents in English. Amman: Dar Al-Fikr, 2015.
2. Komilov, N. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
3. www.almaany.com – Arabic-English dictionary and proverbs database.
4. www.proverbmeaning.com – International proverbs collection.
5. Qosimov, B. O'zbek tilining tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, 2017.